

ПЕНИТЕНЦИАР ТИЗИМНИНГ ИЖТИМОЙ ХИЗМАТИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ

А.А. Шамансуров

ю.ф.н., доценти, Турон ФА академиги

Чирчиқ Давлат педагогика университети доценти

Аннотация: жазони ижро этиш тизимини ислоҳ қилишнинг элементларидан бири бу ижтимоий хизматни яратиш бўлиб, унинг ёрдамида жазони ижро этиш муассасалари олдида турган турли мақсад ва вазифалар халқаро стандартларга мувофиқ ҳал этилади. Ушбу вазифалар, сиз билганингиздек, жуда кўп қиррали ва мураккаб бўлиб, бу муаммонинг турли жиҳатлари бўйича олимлар ва амалиётчиларнинг турли нуқтаи назарларини келтириб чиқаради. Албатта, ҳар бир нуқтаи назар эътиборга лойиқдир, ўзига хос хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ва бизнинг шароитимизга нисбатан ишлатилиши мумкин бўлган баъзи конструктив дақиқалар.

Калит сўзлар: маҳкум, қонунийлик, жазони ижро этиш муассасалари, жазони ижро этиш тизими, ижтимоий хизмат, рецидивизм

Аннотация: Одним из элементов реформы пенитенциарной системы является создание социальной службы, с помощью которой решаются различные цели и задачи, стоящие перед учреждениями по исполнению наказаний в соответствии с международными нормами. Задачи эти, как известно, достаточно многогранны и сложны, что порождает различные точки зрения ученых и практиков на разные аспекты проблемы. Безусловно, внимания заслуживает каждая точка зрения, те или иные конструктивные моменты, которые можно использовать с учетом специфики, и применительно к нашим условиям.

Ключевые слова: Осужденный, законность, учреждения по исполнению наказаний, пенитенциарная система, социальная служба, рецидивная преступность

Abstract: One of the elements of the reform of the penitentiary system is the creation of a social service, with the help of which various goals and tasks facing penitentiary institutions are solved in accordance with international standards. These tasks, as you know, are quite multifaceted and complex, which gives rise to different points of view of scientists and practitioners on different aspects of the problem. Of course, every point of view deserves attention, certain constructive moments that can be used taking into account the specifics, and in relation to our conditions.

Keywords: Convict, legality, penal institutions, penitentiary system, social service, recidivism

Жазони ижро этиш тизимини ислоҳ қилишнинг элементларидан бири озодликдан маҳрум қилиш жойларида ижтимоий хизматни яратишдир. Ушбу хизматлар ёрдамида жазо институтлари олдида турган турли мақсад ва вазифалар ҳал этилмоқда. Бу масала бўйича олимлар ва амалиётчилар ўртасида турли нуқтаи назарлар мавжуд. Биринчи нуқтаи назар, масалан, Эстонияда ижтимоий ишчига иш жараёнида "тарбия", "қайта тарбиялаш", "тузатиш" сўзларини талаффуз қилиш тақиқланган. Катта инсонни ўзгартириш мумкин эмас. Улар қамоқхонада бўлиш жараёни ўқув жараёни деб ҳисоблашади. Агар қамоқда ўтирган вақт давомида одам мамлакатнинг қонунга бўйсунувчи фуқароси учун зарур бўлган билимларни олса, бу қамоқхона жазони ижро этиш вазифаси билан бир вақтда ўз вазифасини бажариши учун етарли¹.

Иккинчи нуқтаи назар шуни кўрсатадики, бугунги кунда биз қамоқхонага ўзига хос коллектор, ижтимоий янгилаш тизими сифатида қарашимиз керак, бу бизга бугунги кунда давлат ва жамиятда мавжуд бўлган табиий салбий чиқиндиларни қайта ишлашни таъминлаши керак. Бу ҳам жамоат хавфсизлиги, ҳам инсонпарвар ва олижаноб манфаатлар учун мақсадга мувофиқдир. Ва агар хоҳласангиз, бу Худога маъкул, чунки биз бу одамларга янги ҳаёт бошлаш имкониятини беришимиз керак. Уларнинг ўзлари бизнинг ёрдамсиз ҳеч қачон табиий равишда эриша олмайдиган имконият. Агар улар бунга қодир бўлсалар, улар қамоқда бўлмайдилар. Улар бугунги кунда жамиятнинг ёрдамини талаб қилмоқдалар, ҳатто моддий эмас, улар тақдирларида шерикликни талаб қилмоқдалар, улар аввалги ҳаётларини англаш, тўғри баҳолаш, янги кадриятларнинг таъмини тушуниш учун ёрдамга муҳтож, қоида тариқасида, моддий эмас, балки маънавий. Маънавиятнинг етишмаслиги, агар хоҳласангиз, фалсафий асос, инсоннинг ахлоқий ва расмий-ҳуқуқий қуллаши учун зарурий шартдир. Бугун биз қамоқхона ҳақида ижобий жамиятга кира олмаган, маънавиятга кира олмаган аҳолининг ахлоқий тикланиш воситаси сифатида гапиришимиз керак².

Профессор В. Трубников нуқтаи назаридан колониялар ва қамоқхоналар жиноятчиликни камайтиришга фақат маҳкумларнинг жамиятдан ажратилишини таъминлайдиган даражада ҳисса қўшиши керак. Бу позиция бизни қайта тарбиялаш, қайта қуриш, шахсни қайта тиклаш мавзусидаги турли хил фантазиялардан кутқаради. Озодликдан маҳрум қилиш жойлари жиний фаолиятнинг олдини олиш, жамият ва фуқароларни ижтимоий хавfli ҳаракатлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Ва бундай мулоҳазаларга асосланиб, у муассасалар фаолиятининг асосий мезони рецидивизм эмас, балки жазони ўтаётган шахсларни изоляциялашни самарали ташкил этиш, тартибни сақлаш, маҳкумларни жамоатчилик билан алоқалар тизимига киритиш учун шароит яратиш ва уларнинг хатти-ҳаракатлари учун жавобгарлигини

ривожлантириш бўлиши керак, деб ҳисоблайди. Шунинг таъкидлаш керакки, бундай позиция нафақат назарий аҳамиятга эга, балки жуда муҳим амалий аҳамиятга эга. Бундай вазиятда отряд бошлиғи ва маъмуриятнинг бошқа ходимларининг роли ташкилий ва маъмурий-бошқарув функцияларини бажаришга камаяди. Маҳкумлар билан ишлашга қодир ва тайёр бўлган эътирофчилар, махсус танланган ўқитувчилар ва психологлар маҳкумларга тарбиявий таъсир кўрсатиши керак. Бир қатор мамлакатларда қамоқхона ва жамият ўртасида тирик кўприкни ифодаловчи ижтимоий ишчилар институти мавжуд. Улар маҳкумлар билан учрашадилар, жамғармаларни қандай тасарруф этиш бўйича маслаҳат беришади, петиция ёзадилар ва ҳоказо.

Бизнинг фикримизча, таклиф қилинган индивидуал тавсиялар ва билдирилган фикрлар янги эмас ва жазоларни ижро этиш амалиётида қўлланилади. Бироқ, улар батафсилроқ кўриб чиқишни талаб қилади. Биринчи нуқтаи назардан Ю. Илченко, биринчи навбатда, "тарбия", "қайта тарбиялаш", "тузатиш" сўзларини қатъиян тақиқлаш, катталар қайта тиклана олмаслиги сабабли нотўғри ва амалий эмаслиги сабабли тўлиқ рози бўлолмайди, чунки вояга етмаганлар, кўплаб ёшлар жазо ўтамоқда. Жазо муассасалари биринчи марта маҳкумлар, бу ерда Г. Радовнинг иккинчи нуқтаи назаридан билдирилган таклифларга мисол келтириш ўринлидир, улар ўз тақдирларида иштирок этишни талаб қиладилар, уларга аввалги ҳаётларини тўғри баҳолашга ёрдам бериш керак, янги кадриятларнинг, айниқса маънавий табиатнинг таъмини тушуниш. Иккинчидан, маҳкумни тузатиш вазифаси қонунда назарда тутилган бўлиб, бунинг учун инсон онгини, шунингдек, қарашлари, эътиқодлари, ғоялари, хулқ-атворини яхши томонга ўзгартириш учун комплекс чоратадбирларни қўллаш зарур деб ҳисоблайди³.

Учинчидан, озод қилинганидан кейин ислоҳот қилмаган маҳкум қонунга бўйсунувчи фуқаро бўлиши даргумон. Бинобарин, қамоқхоналарда биз илгари айтиб ўтган барча атамалардан фойдаланиш зарур, бундан ташқари, ислоҳот қилган шахслар ҳам қамоқдан озод қилинади, улар кейинчалик қонунга бўйсунувчи фуқароларга айланади, лекин афсуски, уларнинг сони унчалик кўп эмас биз хоҳлагандек. Учинчи нуқтаи назарни ҳисобга олган ҳолда, куйидаги хулосалар чиқариш мумкин: асосан тавсияларни қўллаб-қувватлаган ҳолда, Профессор В. Трубников рецидивизмни жазо институтларининг ижобий фаолияти мезони сифатида кўриб чиқмаслик керак деб ҳисоблашда мутлақо тўғри эмас деб ҳисоблайман. Рецидивизмни кўриб чиқиш керак, аммо жазо муассасалари фаолиятини баҳолаш мезонларидан бири сифатида, масалан, етакчи хорижий давлатларнинг қамоқхоналарида, маҳкумлар билан жазо муассасасида бўлган биринчи кундан бошлаб ва бутун қамоқ муддати давомида, уларнинг озод қилинишини тайёрлаш учун турли хил ишлар олиб

борилади, бу унга озод қилинганидан кейин эркинликдаги ҳаётга мослашишга ва ҳуқуқбузарликларга йўл қўймасликка имкон беради – бу, ўз навбатида, рецидивизмни камайтиришга ҳисса қўшади. Бизнинг фикримизча, маҳкумни озод қилиш билан жамиятнинг вазифалари тўхтамаслигини назарда тутувчи халқаро нормалар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига маъқулланиши ва амалга оширилишига лойиқдир. Шу сабабли, озод қилинган маҳбусларга самарали ғамхўрлик қилиш, улар қурбон бўлган хурофотларга қарши курашиш ва уларни жамиятда қайта ишлашга ёрдам берадиган давлат ёки хусусий органларга эга бўлиш зарур⁴. Ушбу муносабатда, халқаро Полша-Дания нодавлат ташкилоти иши, Ҳ. Ҳ. Кофеда номидаги ижтимоий хизмат институти, Седльцада «ёрдам узи учун ёрдам» деган дастур ташкил этилган. Амалда, бу ҳаётнинг чеккасида ёрдамга муҳтож бўлган одамни қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг қўламли касбий, таълим, социотехник, терапевтик, ёрдамчи психологик ва ҳуқуқий тадбирларни амалга оширишдан иборат. Бу ёрдам унга қийинчиликларни мустақил равишда енгишга ёрдам беради. Иш иккита асосий дастур бўйича амалга оширилади:

- таълим;
- ёрдамчи-васийлик.

Ўқув дастурига қуйидагилар киради: 1) бепул профессионал компьютерга техник хизмат кўрсатиш курслари компьютер фанлари бўйича тренинг.

- 2) инглиз тилини бепул ўқитиш.

Ёрдамчи-васийлик дастурига қуйидагилар киради:

- 1) зўравонлик қурбонлари, шу жумладан оиладаги зўравонлик қурбонлари учун маслаҳатлар. Зўравонлик қурбонлари бўлган аёллар учун шахсий ёрдам ва терапия гуруҳи мавжуд.

- 2) алкоголь ва гиёҳвандликка чалинганлар учун маслаҳатлар (асосан ёшлар учун).

- 3) юридик маслаҳат.

- 4) ишонч телефони.

Қийин ҳаётнинг вазиятларида бўлган одамлар учун таълим, ёрдам, маслаҳат ва терапиянинг барча шакллари бепул. Улар қуйидаги гуруҳлар учун мўлжалланган: ишсиз ёшлар касб-ҳунар мактаблари битирувчилари, ўрта мактаблар ва таълимсиз ёшлар: ишини йўқотган ва қайта тайёрлаш учун маблағ етишмайдиган одамлар;

собик маҳбуслар, муддатидан олдин озод қилинган ёки шартли равишда озод қилинган шахслар; ичкиликбозлар ва гиёҳвандлар; уйсизлар; зўравонлик қурбонлари; патологик муҳитда яшовчи одамлар; қашшоқликда яшовчи одамлар⁵.

Институт ишидаги асосий усул инсон ва унинг онгини доимий равишда

фаоллаштиришдир. Ўзини танқидий вазиятга тушиб қолган одам ўз муаммоларини ўзи ҳал қила оладиган тарзда ўйлаши ва ҳаракат қилиши керак. Онгни ривожлантириш йиқилишдан қочиш ва ҳар қандай ҳаётий инқирозни енгишнинг ягона самарали усули. Бизнинг вазифамиз муҳтож одамга билим бериш, хулқ-атвор усулини кўрсатиш, уни мустаҳкамлаш, унга умид топишга ёрдам бериш ва ўзига ишончни йўқотиш, мағрурлик ҳисси. Ишсизлар, ичкиликбозлар, гиёҳвандлар, уйсизлар, такрорий жиноятчилар, собиқ жиноий жиноятчилар, зўравонлик қурбонларининг таржимаи ҳолидаги бу хусусиятлар кўпинча ўз аҳамиятини йўқотган. Улар тўлиқ ёки ҳеч бўлмаганда қисман тикланиши керак, бу эса бу одамларга мустақил ҳаракат қилиш имконини беради. Мустақилликнинг ҳар қандай ўлчови муҳимдир, чунки бу инсонга ўз ҳаёти учун жавобгарликни ўз зиммасига олишга имкон беради.

Адабиётлар:

1. Ю. Ильченко. Реформирование тюремной системы и новая тюремная философия // Тюремная реформа: поиски и достижения. – Харьков. 1999. – С. 35-36.
2. Г. Радов. Тюрьма как особый вид социальной клиники. Указ. соч. – С. 52.
3. См.: минимальные стандартные правила обращения с заключенными. п. 54
4. Шамансуров А.А. Пенитенциарные системы. LAPLAMBERT Academic Publishing, Deutschland, 2016. 162с.
5. Шамансуров А. А. Пенитенциар тизимни модернизациялаш. –Т.: Хукукий муаммоларни урганиш Маркази. 2021. – 192б.

